

भारतीय संगीत जगतात स्त्रियांचे योगदान

डॉ. मृणाल प्रभाकरराव कडू

जे.डी.पाटील सांगळदकर महाविद्यालय दर्यापूर

Corresponding author- डॉ. मृणाल प्रभाकरराव कडू

Email – kadumrunal@gmail.com

प्रस्तावना :-

संगीत क्षेत्रात महिलांचे बहुमुखी योगदान आहे. गीत, वाद्य आणि नृत्य या तीनही क्षेत्रात महिला कलाकारांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली आहे. स्त्री-मुलभ सुंदरतेने जिथे महिलांनी जन-माणसाना आकृष्ट केले आहे. तसेच आपल्या भावपूर्ण मुद्रानी अनेक नृत्य भागिमांची निर्मिती केली. स्त्री-कंठ स्वभावता मधुर मानल्या जातो. गायन प्रस्तुत करताना तिच्या आवाजातील लवचिकपणा तिच्या गायनाची सुक्ष्मता द्विगुणीत करते. भारतीय संगीत बरेच प्राचीन असल्याचे लोथनसारखेच प्रवासपट्टण, अप्पर डेक्कन, नागार्जुन कोंडा, ब्रम्हगिरी, साथानवल्लू इत्यादी प्रदेशात उत्खननात जी सामग्री मिळाली ती हडप्पा संकृतीसारखीच आहे. त्यानंतर अंबालानजीक रोपडमध्ये पुरातत्ववेत्तानी जे संशोधन केले त्या संकृतीसोबतसुद्धा प्रौगेतिहासिक हडप्पा संकृतीचा संबंध असल्याचे निदर्शनास आले.

उद्देश :-

प्राचीन काळात संगीत कलेच्या – 'गीत, वाद्य आणि नृत्य' या तीनही अंगांमधील माधुर्याच्या स्थापनेला भगवती तत्वाची देण मानल्या जाते. स्त्री ही माधुर्य व ईश्वरी शक्ती आहे आणि तिच्या उद्घाटनासाठी निर्विकल्प, निरंजन, निर्विकार ब्रम्हाने माधुर्यघिष्टात्री शक्तीला अभिव्यक्त केले. कोमलता, माधुर्य, सौंदर्य, कमनियता, भाव-प्रणवता हे स्त्री शक्तीच्या आधीन आहे म्हणूनच भगवती तत्वरुपी स्त्री शक्तीच्या रूपाने संगीतात माधुर्याची स्थापना केली आहे. संगीत क्षेत्रात महिलांचे बहुमुखी योगदान आहे. गीत, वाद्य आणि नृत्य या तीनही क्षेत्रात महिला कलाकारांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका पर पाडली आहे. गीतांचे सादरीकरण करतेवेळी आवाजातील बारकावे, सहज फिरत आणि माधुर्य इत्यादी गुणांनी तिच्या सुक्ष्मतेला द्विगुणीत केले आहे.

व्याप्ती :-

वैदिक आणि वैदिकोत्तर युगात क्लासिक आणि पौराणिक युगात गंधर्व, किन्नर, अप्सरा सोबत संगीताचे घनिष्ठ संबंध होता, असे सांगण्यात येते की, राजपुतानाच्या कोण्यातरी एका स्थानाच्या अधीव्यासाना पं गंधर्व नावाने ओळखले जात होते. या गंधर्व जातीतील स्त्रिया, पुरुष आणि लहानसुद्धा संगीतात निपुण होत्या. यावरून असे निष्कर्ष निघतो कि वैदिक काळात संगीतकला होती पं ती जास्त प्रगत नव्हती, यामध्ये पुरुषांसोबत स्त्रियांचे सुद्धा मोलाचे योगदान होते.

संशोधन पद्धती :-

यामध्ये सामाजिक संशोधन पद्धतीचा वापर करीत असताना सामाजिक संशोधन पद्धतीत महिलांच्या सांगीतिक जीवनाच्या विविध पैलूंचे अध्ययन करणारी एक वैज्ञानिक पद्धती आहे. रामपूरचे सदारंग – परंपरेचे प्रतिनिधी आचार्य बृहस्पतीनुसार मुघल काळात अकबर राजाच्या काळात (१५५६-१६०५) मध्ये संगीताचे चरमोत्कर्ष झाले आणि त्यांच्या दरबारात अनेक संगीतज्ञ होते ज्यामध्ये तानसेन

नाव उल्लेखनीय होते, ही गोष्ट आश्चर्यचकित करणारी आहे पण सत्य आहे की, गायन वादनावर प्रतिबंध लावणारा औरंगजेब आपल्या युवावस्थेत जास्तीत जास्त अंतःपुरातच राहिला तिथे विलासवृत्तीचे अनेक साधन होते. हिराबाई नामक दासी संगीत कलेत निपुण होती आणि ती औरंगजेबाची प्रेमिका होती नंतर ती जनाबादी बेगम नावाने प्रसिद्ध झाली. तानसेन ची मुलगी सरस्वती (१५०५-१५८५) महान कलाकार होती. मिश्रीसिंह (नौबत खा) सोबत विवाह झाल्यानंतर बीनकारघराण्याचा आरंभ झाला. या तानसेन कन्या वंशाचे अधिकांश कलाकार हे पुरुषच होते, तरीपण या घराण्याचे उ. दबीर खा यांच्या शिष्यांमध्ये छाया गंगोपाध्याय, डॉली दे, वीणा रॉय, डॉ. तृष्णा पुरोहित, ममता मित्र, माया मित्र, ममता रॉय इ. नावे आपल्याला ऐकायला मिळतात.

ग्वालीयर घराणा अष्टांग गायकीसाठी प्रसिद्ध आहे. ग्वालीयर घराणाहे अन्य घराण्याचे प्रमुख स्रोत आहे. या घराण्याची शिष्य परंपरा फार मोठी आहे. काशिनाथ बुवांची शिष्या सुशीला मराठे, बलदेवजी यांची शिष्या डॉ. सुमती मुटाटकर, गजानाबुवांची शिष्या कौशल्या नजरेकर पं. ओंकारनाथ ठाकुर यांची शिष्या विजनबाला घोषदस्तीदार, वासुदेव बुवांची शिष्यासुलभ मोहिले, विनायक पटवर्धन ची शिष्या कमल केरकर कालिंदी केरकर व सुनंदा पटनायक त्याचप्रमाणे सुभद्रा चौधरी, मालिनी राजूरकर, कोमकली, मीरा राव, वीणा सहस्रबुद्धे, चित्रा चक्रवर्ती व आशालता काल्मीकर यांची नावे उल्लेखनीय आहेत. यातील बहुतेक महिला कलाकारांनी चांगली ख्यातिप्राप्त केली आहे.

सहजवान घराण्यातील गुलाम साबीर खा यांची शिष्या नयनादेवी, हाफिज अहेमद खा यांची शिष्याअलकनंदा पटेल व उमा गर्ग त्याचप्रमाणे लक्ष्मी नायम्पल्ली, सुलोचना बृहस्पती आणि शन्नोदेवी इ. नावे आपल्याला मिळतात. उदयपुर घराणा मुलतः ध्रुपदियांचेघराणे आहे. यामध्ये शिष्या कावेरीकर यांचे नाव

आपल्याला मिळते. आग्रा घराण्यात सुद्धा जोहराबाई व मलीकाजान, बबलीबाई, चंदा कारवारीन, जानकी छप्पणछुरी, फरहदजानबिब्वो, ज्योत्सना भोले, ललिता जे राव, कृष्णा उदयावर, पद्मजा मुंडे, शामला मजगावकर, आणि माणिक वर्मा, मालती पांडे, दिपाली चौधरी, अपर्णा चक्रवर्ती, अंजलीबाई जम्बोलीकार, इंदिराबाई वाडकर, पूर्णिमा सेन, लीलावती शिरगावकर, श्रीमतीबाई नार्वेकर, शालिनी नार्वेकर, सरस्वतीबाई जातारफेतर, चंपाबाई कालेकर, ताराबाई शिरोडकर, माणिक वर्मा यांची शिष्या सरला भिडे, अर्चना कान्हेरे इत्यादी नावे आपल्याला मिळतात याव्यतिरिक्त अमजत हुसेन खा यांची शिष्यामीनाक्षी शिरोडकर, वत्सला कुमठाकर, सगुणा कल्याणपूरकर, मीनाक्षी मुडबिंद्री इ. नावे आपल्याला मिळतात.

अतरौली घराण्यातील केसरबाई केरकर (१८६३-१९७७) मोघुबाई कुर्डीकर याव्यतिरिक्त तानीबाई, मेनकाबाई शिरोडकर, लीलाबाई शिरगावकर, लक्ष्मीबाई जाधव, सुशीला टेंबे, सुशीला टेंबे, दुर्गाबाई कुलकर्णी, मोघुबाई कुर्डीकर, किशोरी अमोणकर, कौशल्य मंजेश्वर इ. नावे मिळतात. किशोरी अमोणकर ह्या अग्रणी गायिकांपैकी एक आहेत, त्यांनी अनेक शिष्य तयार केलेत, आणि त्यामध्ये माणिक भिडेचे नाव उल्लेखनीय आहे. माणिक भिडेची मुलगी आणि शिष्याअश्विनी देशपांडे ह्या एक प्रसिद्ध महिला कलाकार आहेत, पद्मावती गोखले, केसरबाईच्या शिष्या धोंडूताई कुलकर्णी, मोघुबाईच्या शिष्या कमाल तांबे, जयश्री पाटकर, श्रुती सडोलीकर-कातकर व पद्मा तळवलकरांनी मोघुबाईपासून संगीताचे धडे घेतले.

किराणा घराण्याची विशेषतःस्वर सौंदर्यासाठी प्रसिद्ध आहे आणि या गायिकीकडे महिलांनी आकृष्ट होणे स्वाभाविकच आहे. अब्दुल वाहिद खा यांची मुख्य शिष्या हिराबाई बडोदेकर (जन्म १९०५) यांनी संगीत जगाला अनेक शिष्यातयार करून दिल्या त्याआधी आपल्याला चुन्नाबाईचे नाव मिळते. त्यांच्याबद्दल असे सांगितल्या जाते कि त्या अत्यंत प्रभावकारी गायिका होत्या. दिल्ली घराण्याच्या चांद खा यांच्या शिष्यांमध्ये डॉ. श्रीमती कृष्णा विष्ट व भारती चक्रवर्ती यांची नावे उल्लेखनीय आहेत.

पं. भातखंडे यांचा शिष्यवर्ग बराच मोठा आहे. त्यामध्ये चिन्मय लहिडी यांनी अनेक शिष्य तयार केलेत त्यामध्ये उमा मित्र, पवीन सुलताना, मंजुश्री चक्रवर्ती, मंदिरा, मीरा बनर्जी, राम घोष, संध्या मुखर्जी, इत्यादी नावे येतात. आज परवीन सुलताना अत्यंत लोकप्रिय गायिका आहेत, तसेच मालविका कननने गायन क्षेत्रात चांगली प्रसिद्धी मिळविली. लक्ष्मीशंकर आणि निर्मला अरुण यांनी चांगली प्रसिद्धी मिळविली. ह्या दोन्ही गायिका ख्याल आणि सुगम संगीतात प्रवीण होत्या. परंतु लक्ष्मीशंकर यांना कर्नाटकी संगीताचे सुद्धा ज्ञान होते तसेच त्यांना ख्याल संगीतावर बाल देऊन चांगली प्रसिद्धी केली होती. आज महिला युवा कलाकार समोर येत आहे त्यामध्ये आरती अंकलीकर यांचे नाव समोर येत आहे.

संदर्भग्रंथ सूची :-

- 1) नागपूर जिल्हा गझेटीयर संपादक – डॉ. अरुणचंद्र श. पाठक- कार्यकारी संपादक व सचिव दर्शनिका विभाग, महाराष्ट्र शासन, मुंबई
- 2) वर्धा जिल्हा गझेटीयर – संपादक – डॉ. कि.का. चौधरी - कार्यकारी संपादक व सचिव दर्शनिका विभाग, महाराष्ट्र शासन, मुंबई
- 3) महिला संगीत अंक जनवरी फरवरी १९८६ – प्रभुलाल गर्ग – कार्यालय हाथरस (उ.प्र.)
- 4) संगीत कलाविहार एप्रिल २००९ – अखिल भारतीय गंधर्व मंडळ मिरज
- 5) संगीत साधना – पं.केशवराव राजहंस – नचिकेत प्रकाशन नागपूर २०१२